

Begahost.com VPS - Üzemeltetési leírás

Tulajdonos: Begavill-2003 Kft.

Készült: 2021. október

Tartalomjegyzék

[Tartalomjegyzék](#)

[Általános információk](#)

[Szerver technikai információk, kapacitás](#)

[IP kiosztás](#)

[Diszk kiosztás](#)

[LVM thinpool kialakítás](#)

[Local storage](#)

[Biztonsági mentések](#)

[VPS ID kiosztás](#)

[Üzemeltetési feladatok](#)

[Linux alapú hosting VPS / konténer üzembehelyezése](#)

[Host DNS bejegyzés létrehozása](#)

[DNS admin felület megnyitása](#)

["A" rekord létrehozása](#)

[OS konténer létrehozása](#)

[Proxmox kezelőfelület megnyitása](#)

[Új Proxmox konténer létrehozása](#)

[Belépés a konténerbe](#)

[Linux alapú VPS kezdeti konfigurálása](#)

[További interaktív Linux beállítások](#)

[MySQL hardening](#)

[MySQL admin felület telepítése](#)

[MySQL adatbázis és felhasználó létrehozása](#)

[Belépés a Linux VPS-be](#)

[Adatbáziselérés tesztelése](#)

[Demo Django környezet kialakítása](#)

[Linux alapú hosting VPS / konténer üzemeltetése](#)

[OS frissítés](#)

[Levelezőszerver üzemeltetése](#)

[Biztonsági frissítések](#)

[Proxmox host üzemeltetése](#)

[Biztonsági frissítések](#)

[Diszk ellenőrzés](#)

[Windows alapú VPS üzembehelyezése](#)

[Telepítőlemez előkészítése](#)

[VM létrehozása](#)

[Windows telepítés](#)

[Távoli asztal kapcsolódás \(RDP\)](#)

[Windows frissítés](#)

[Windows licenszelés, aktiválás](#)

Levelezés beállításai

Új levelezési domain beállítása

MX rekord beállítása

SPF rekord beállítása

Belépés a levelezőszerver kezelőfelületére

Új postafiók beállítása

Postafiók hozzáférés

Ügyfeleknek szóló információk előkészítése

Linux VPS-ek elérése

Levelezés elérése

Windows VPS-ek elérése

Továbbfejlesztési lehetőségek

Levélküldés

Hosting

Általános információk

Szerver technikai információk, kapacitás

- 2 CPU core

```
Architecture:                x86_64
CPU op-mode(s):              32-bit, 64-bit
Byte Order:                  Little Endian
Address sizes:               46 bits physical, 48 bits virtual
CPU(s):                      2
On-line CPU(s) list:        0,1
Thread(s) per core:         1
Core(s) per socket:         2
Socket(s):                   1
NUMA node(s):                1
Vendor ID:                   GenuineIntel
CPU family:                   6
Model:                       45
Model name:                  Intel(R) Pentium(R) CPU 1403 @ 2.60GHz
Stepping:                    7
CPU MHz:                     2600.000
CPU max MHz:                 2600.0000
CPU min MHz:                 1200.0000
BogoMIPS:                    5199.89
Virtualization:              VT-x
L1d cache:                   64 KiB
L1i cache:                   64 KiB
L2 cache:                    512 KiB
L3 cache:                    5 MiB
NUMA node0 CPU(s):          0,1
```

- 12GB RAM
- 1,8TB HDD, ebből 1.67T a VPS-eknek kiosztható pool-ban.

IP kiosztás

Rendelkezésre álló IP cím tartomány:

IP cím	Host típus	Hostnév	Leírás
79.139.61.192	Fizikai host	px.begahost.com	Proxmox host
79.139.61.193	VPS / VM	smtp.begahost.com	Mailszerver
79.139.61.194	VPS / Konténer	web.begahost.com	Webszerver/PHP
79.139.61.195	VPS / Konténer	django.begahost.com	Webszerver/Django
79.139.61.196	VPS / VM	windows.begahost.com	Windows OS
79.139.61.197			
79.139.61.198			
79.139.61.199			
79.139.61.200			
79.139.61.201			
79.139.61.202			
79.139.61.203			
79.139.61.204			
79.139.61.205			
79.139.61.206			

Ez nem egy szabályos /28 subnet, hanem egy /24 része. Ezért a hálózati paraméterek:

Netmask: 255.255.255.0

Gw: 79.139.61.254

Diszk kiosztás

LVM thinpool kialakítás

Ezen a területen tárolódnak a VM-ek és konténerok diszkerületei, LVM kötetekben.

```
PV          VG Fmt Attr PSize  PFree
/dev/sda3  pve lvm2 a--  <1.82t <16.38g

ACTIVE          '/dev/pve/swap' [8.00 GiB] inherit
ACTIVE          '/dev/pve/root' [96.00 GiB] inherit
ACTIVE          '/dev/pve/data' [<1.67 TiB] inherit
ACTIVE          '/dev/pve/vm-101-disk-0' [100.00 GiB] inherit
ACTIVE          '/dev/pve/vm-100-disk-0' [500.00 GiB] inherit
ACTIVE          '/dev/pve/vm-102-disk-0' [50.00 GiB] inherit
```

Local storage

Összesen 94G terület van konfigurálva helyi tárolóként, itt találhatóak az alábbiak:

- Mentések: `/var/lib/vz/dump`
- Konténer telepítőimagek: `/var/lib/vz/template/cache`
- VM telepítő ISO-k: `/var/lib/vz/template/iso`

Biztonsági mentések

Minden nap 23:15-kor indul egy backup job, ami elmenti az összes konténer és VM-et az előző pontban megadott könyvtárba, tömörítéssel. Az utolsó 4 mentést tároljuk el helyben.

Edit: Backup Job

General Retention

Node: Send email to:

Storage: Email notification:

Day of week: Compression:

Start Time: Mode:

Selection mode: Enable:

ID	Node	Status	Name	Type
100	itex	running	smtp	qemu
101	itex	running	web	lxc
102	itex	running	django	lxc
103	itex	stopped	windows	qemu

VPS ID kiosztás

CT/VM ID	Típus	Hostnév	Leírás
100	VM	smtp.begahost.com	Mailszerver
101	Konténer	web.begahost.com	Webszerver/PHP
102	Konténer	django.begahost.com	Webszerver minta
103	VM	windows.begahost.com	Windows minta
104..	Konténer		Ügyfél konténerek

Üzemeltetési feladatok

Linux alapú hosting VPS / konténer üzembehelyezése

Az alábbiakban egy Ubuntu Linux alapú, MySQL támogatással Python/Django és PHP kódok futtatására alkalmas VPS létrehozását írjuk le.

Host DNS bejegyzés létrehozása

DNS admin felület megnyitása

A domain regisztrációt, DNS üzemeltetést külső szolgáltatótól vesszük igénybe.

<https://login.tarhelypark.hu>

Hozzáférési adatok: secd/002

“A” rekord létrehozása

A Cpanel felületen Tartományok / begahost.com / Kezelés

Módosítsuk a zónát: Additional resources / Modify the zones

Rekord hozzáadása

<input type="text" value="django.begahost.com."/>	<input type="text" value="3600"/>	<input type="text" value="A"/>	<input type="text" value="79.139.61.195"/>	<input type="button" value="Save Record"/>	<input type="button" value="Mégse"/>
---	-----------------------------------	--------------------------------	--	--	--------------------------------------

Ezután várni kell max. 1 órát, hogy frissüljön a DNS.

Dig/nslookup segítségével ellenőrizhető:

```
[ rc0 ] kruska@MacbookAirM1.local ~ $ dig +short django.begahost.com
79.139.61.195
```

OS konténer létrehozása

Proxmox kezelőfelület megnyitása

<https://px.begahost.com:8006>

Hozzáférési adatok: doksi secd/001

A "You do not have a valid subscription for this server." üzenetet figyelmen kívül lehet hagyni. Csak open-source komponenseket használunk, amelyekhez a biztonsági és hibajavító frissítések be vannak állítva, illetve a Proxmox Community változatához a komponensfrissítések is:

APT Repositories							
Enabled	Types	URIs	Suites	Components	Opti...	Origin	Comment
File: /etc/apt/sources.list (3 repositories)							
<input checked="" type="checkbox"/>	deb	http://ftp.hu.debian.org/debian	bullseye	main contrib		Debian	
<input checked="" type="checkbox"/>	deb	http://ftp.hu.debian.org/debian	bullseye-updates	main contrib		Debian	
<input checked="" type="checkbox"/>	deb	http://security.debian.org	bullseye-security	main contrib		Debian	security updates
File: /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list (1 repository)							
<input type="checkbox"/>	deb	https://enterprise.proxmox.com/debian/pve	bullseye	pve-enterprise		Proxmox	
File: /etc/apt/sources.list.d/pve-no-subscription.list (1 repository)							
<input checked="" type="checkbox"/>	deb	http://download.proxmox.com/debian/pve	bullseye	pve-no-subscription		Proxmox	

Új Proxmox konténer létrehozása

A Datacenter/itex node-on jobbklikk, Create CT menüpont

Az LXC konténer létrehozó képernyő első tab-ján (General) állítsuk be a konténer fő tulajdonságait:

- konténer **ID** (a konténer egyedi numerikus azonosítója)
- **hostnév** (egyedi hostnév, javasolt a DNS-beli névvel megegyezőt választani)
- konténer típusa: **unprivileged** (ezzel egy esetlegesen kompromittálódott konténerből nem lehet kijutni a host OS-ébe, mert ott csak egy nem privilegizált felhasználóként futnak a processzei)
- a “nested” opció csak akkor szükséges, ha a konténeren belül Dockert kell futtatni

Ezen kívül adjuk meg (2x) a konténer OS root **jelszavát**, illetve megadhatjuk a publikus **SSH kulcsunkat** (UNIX jellegű rendszerek esetében általában az id_rsa.pub fileban található). Így a létrehozott új konténerbe bejuthatunk jelszó megadása nélkül is. Ez teljesen biztonságos megoldás, a privát kulcs nélkül a publikus kulcs semmire sem használható.

Create: LXC Container

General Template Root Disk CPU Memory Network DNS Confirm

Node: itex Resource Pool:

CT ID: 102 Password:

Hostname: django Confirm password:

Unprivileged container: SSH public key: ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAAD

Nesting: [Load SSH Key File](#)

Help Advanced Back Next

A következő tab-on megadhatjuk a létrehozandó konténer OS template-jét.

Javasolt környezet: **Ubuntu 20.04 LTS**

A konfigmenedzsmnt scriptek erre az OS verzióra készültek.

Create: LXC Container

General **Template** Root Disk CPU Memory Network DNS Confirm

Storage: local

Template:

Name	For...	Size
debian-10-turnkey-nginx-php-fastcgi_16.1-1_amd64.tar.gz	tgz	273.84 MB
ubuntu-20.04-standard_20.04-1_amd64.tar.gz	tgz	214.20 MB

A "Root Disk" tab-on beállíthatjuk az új konténer elsődleges diszkjét. A konténerek filerendszereit egy LVM thinpool-ból osztjuk ki. Ennek fontos tulajdonsága, hogy csak a ténylegesen lefoglalt terület fogyasztja a Proxmox központi pool-ját, tehát igazából ez a méret nem valójában kiosztott és lefoglalandó területként, hanem egy limitként értelmezhető.

Create: LXC Container ⊗

General Template **Root Disk** CPU Memory Network DNS Confirm

Storage:

Disk size (GiB):

A "CPU" tab-on beállíthatjuk, hogy a konténer hány virtuális CPU magot használhat a host CPU-jából, természetesen megosztott módon.

Create: LXC Container ⊗

General Template Root Disk **CPU** Memory Network DNS Confirm

Cores:

A "Memory" tab-on limitálhatjuk a konténer memóriafoglalását a központi memóriából és a swapból.

Create: LXC Container ⊗

General Template Root Disk CPU **Memory** Network DNS Confirm

Memory (MiB):

Swap (MiB):

A "Network" tab tartalmazza a hálózati beállításokat.

Django/PHP hostolásához egy publikus hálózati interfészt fogunk használni.

A legfontosabb beállítás az IPv4 cím. Az adatközponti szolgáltatótól kaptunk egy C osztályú alhálózatból egy részletet. Fontos, hogy ez nem egy valódi subnet, és nem is a teljes /24 használható, csak egy részlet belőle. Ezért mindig győződjünk meg arról, hogy a használandó IPv4 cím:

- még nincs használatban (IP ütközés lépne fel)

Erről legegyszerűbben egy ping ellenőrzéssel tudunk meggyőződni (habár nem teljes értékű vizsgálat, hiszen az ICMP le is lehet tiltva a cél hoston).

```
Terminal — ssh root@px.begahost.com — 89x11
[ rc0 ]-[root@itex.begahost.com]-[~] # ping -c 4 79.139.61.195
PING 79.139.61.195 (79.139.61.195) 56(84) bytes of data.
From 79.139.61.192 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 79.139.61.192 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable

--- 79.139.61.195 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, +2 errors, 100% packet loss, time 3054ms
pipe 4
[ rc1 ]-[root@itex.begahost.com]-[~] #
```

b) a nekünk kiosztott IP tartományon belül van.

Csak akkor kezdjük neki a konténer létrehozásának, ha a beállítandó IP mindkét feltételnek megfelel!

A gateway címe mindig 79.139.61.254 ezen a hálózaton.

Az interfész neve maradjon az alapértelmezett eth0, mert a konfigmenedzsmnt scriptek ezzel a névvel hivatkoznak rá. A bridge is a vmbr0 legyen, mert ezen keresztül látható a host publikus lába, ahol kiláthat a konténer a nyilvános hálózatra.

A konténer tűzfalat nem kell engedélyezni, ezt majd a hoston lehet állítani, ha szükséges. Ha itt engedélyoznánk, akkor a Proxmox rendszerén belül kellene az egyes konténerek tűzfalbeállításait módosítani. Mivel teljes értékű VPS/konténert biztosítunk az ügyfelek számára, ezt a lehetőséget is nem alkalmazzuk.

Ha esetleg korlátozni szeretnénk a létrehozandó konténer hálózati sebességét, akkor az a "Rate limit" opciónál beállítható.

Create: LXC Container

General Template Root Disk CPU Memory **Network** DNS Confirm

Name:	<input type="text" value="eth0"/>	IPv4:	<input checked="" type="radio"/> Static <input type="radio"/> DHCP
MAC address:	<input type="text" value="auto"/>	IPv4/CIDR:	<input type="text" value="79.139.61.195/24"/>
Bridge:	<input type="text" value="vmbr0"/>	Gateway (IPv4):	<input type="text" value="79.139.61.254"/>
VLAN Tag:	<input type="text" value="no VLAN"/>	IPv6:	<input checked="" type="radio"/> Static <input type="radio"/> DHCP <input type="radio"/> SLAAC
Rate limit (MB/s):	<input type="text" value="unlimited"/>	IPv6/CIDR:	<input type="text" value="None"/>
Firewall:	<input type="checkbox"/>	Gateway (IPv6):	<input type="text"/>

A "DNS" tabon beállíthatjuk, hogy a konténerben milyen DNS szervereken keresztül kérjük a névfeloldási szolgáltatást. Alapértelmezettként hagyhatjuk a host beállításokon.

Create: LXC Container ✕

General Template Root Disk CPU Memory Network **DNS** Confirm

DNS domain:

DNS servers:

A legutolsó, "Confirm" tabon pedig láthatjuk az eddigi beállításokat összefoglalva. Ha minden rendben van, Finish gombbal indíthatjuk a konténer létrehozását.

Create: LXC Container ✕

General Template Root Disk CPU Memory Network DNS **Confirm**

Key ↑	Value
cores	2
hostname	django
memory	2048
net0	name=eth0,bridge=vibr0,ip=79.139.61.195/24,gw=79.139.61.254
nodename	itex
ostemplate	local:vztmpl/ubuntu-20.04-standard_20.04-1_amd64.tar.gz
pool	
rootfs	local-lvm:50
ssh-public-keys	ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQCrOHUPOCEN300eNxaDaqKXr...
swap	2048
unprivileged	1
vmid	102

Start after created

Advanced **Back** **Finish**

A létrehozás folyamatának naplója megjelenik ugyanebben az ablakban. Ha minden jól sikerült, a végén "TASK OK" felirat olvasható. Becsukhatjuk ezt az ablakot, és visszatérhetünk a központi kezelőfelületre.

```
Task viewer: CT 102 - Create

Output Status

Stop

Logical volume "vm-102-disk-0" created.
Creating filesystem with 13107200 4k blocks and 3276800 inodes
Filesystem UUID: deedf002-de3e-498f-b378-23f6893516ba
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
    4096000, 7962624, 11239424
extracting archive '/var/lib/vz/template/cache/ubuntu-20.04-standard_20.04-1_amd64.tar.gz'
Total bytes read: 669050880 (639MiB, 101MiB/s)
Detected container architecture: amd64
Creating SSH host key 'ssh_host_ed25519_key' - this may take some time ...
done: SHA256:Q1PO2jZtSR+W5xVj43iWiR9p5aC26c+7S2Mg0n/9RvU root@django
Creating SSH host key 'ssh_host_ecdsa_key' - this may take some time ...
done: SHA256:U1KdKazBIsNqX5XZFYHUAigF14uugH/ze1pgLalEBAQ root@django
Creating SSH host key 'ssh_host_dsa_key' - this may take some time ...
done: SHA256:1S7e8AQKIASg8vb2HkRCL4KitXw74wBYipxVr4LRqZw root@django
Creating SSH host key 'ssh_host_rsa_key' - this may take some time ...
done: SHA256:MGE49QsSQtrQaaNpG70JJCe87oPYMg4fBLx0P/0SmA root@django
TASK OK
```

Ezután megjelenik az új konténer a szerver fastruktúrában bal oldalt. Elindíthatjuk a konténeret.

Ellenőrzések:

ping teszt:

```
Terminal — ssh root@px.begahost.com — 89x11
[ rc0 ]-[root@itex.begahost.com]-[~] # ping -c 4 79.139.61.195
PING 79.139.61.195 (79.139.61.195) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 79.139.61.195: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.043 ms
64 bytes from 79.139.61.195: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.038 ms
64 bytes from 79.139.61.195: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.036 ms
64 bytes from 79.139.61.195: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.046 ms

--- 79.139.61.195 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3075ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.036/0.040/0.046/0.004 ms
[ rc0 ]-[root@itex.begahost.com]-[~] #
```

Proxmox státuszoldal:

Belépés a konténerbe

ssh root@ip

Ha állítottunk be SSH kulcsot, most nem kell jelszót megadnunk.

Az első belépés alkalmával a locale nincs megfelelően beállítva, a prompt a gyári Ubuntu alapértelmezett.

```
root@django: ~ — ssh root@79.139.61.195 — 89x17
[ rc0 ] kruska@MacbookAirM1.local ~ $ ssh root@79.139.61.195
Welcome to Ubuntu 20.04 LTS (GNU/Linux 5.11.22-5-pve x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

Last login: Wed Oct 27 20:41:40 2021 from 188.157.158.72
-bash: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (en_US.UTF-8)
root@django:~# █
```

Linux alapú VPS kezdeti konfigurálása

Indítsuk el az első configmanagement scriptet, ami elvégzi az első alapbeállításokat:

- Prompt beállítás (returncode, user, host, path)
- Időzónabeállítás: Europe/Budapest (helyi idő)
- UTF-8 locale beállítás és generálás

```
wget -q0 - https://gitlab.com/elitinfo/begahost/configmgt/-/raw/main/deploy_init.sh | bash
```

```
root@django:~# wget -q0 - https://gitlab.com/elitinfo/begahost/configmgt/-/raw/main/deploy_init.sh | bash
Generating locales (this might take a while)...
 en_US.UTF-8... done
Generation complete.
root@django:~# █
```

Ezután indítsuk újra a konténert, és lépünk be újra.

```
reboot
```

Láthatjuk, hogy a locale hibaüzenet eltűnt, és a prompt is megváltozott:

```
root@django:~# reboot
Connection to 79.139.61.195 closed by remote host.
Connection to 79.139.61.195 closed.
[rc255] kruska@MacbookAirM1.local ~ $ ssh root@79.139.61.195
Welcome to Ubuntu 20.04 LTS (GNU/Linux 5.11.22-5-pve x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

Last login: Wed Oct 27 22:50:31 2021 from 188.157.158.72
[ rc0 ]-[root@django.begahost.com]-[~] # █
```

A következő configmanagement beavatkozás az OS frissítése és néhány alapvető csomag telepítése.

```
wget -q0 - https://gitlab.com/elitinfo/begahost/configmgt/-/raw/main/deploy_update.sh | bash
```

Ismét indítsuk újra a konténeret, hogy minden bináris a legutolsó változattal fusson.

```
reboot
```

Most telepítsük a Django és PHP futtatásához szükséges környezetet. Ebben a lépésben a következők történnek:

- Django stack telepítése
- LAMP stack telepítése (Apache, MySQL, PHP)
- Tűzfalbeállítások a webserverekhez
- web user létrehozása
- Alapértelmezett vhost létrehozása (HTTP)
- acme.ssh SSL eszköz telepítése, regisztrálása
- SSL cert lekérés az alapértelmezett vhosthoz
- vhost módosítása HTTPS-hez, certek beállítása
- HTTP » HTTPS átirányítás beállítása
- PHPinfo script telepítése

```
wget -q0 - https://gitlab.com/elitinfo/begahost/configmgt/-/raw/main/deploy_webstack.sh | bash
```

```
Python/Django stack successfully installed.
Python version: Python 3.8.10
Django version: 2.2.12

LAMP stack successfully installed.
Default vhost: http://django.begahost.com
PHPinfo page is available under https://django.begahost.com/pi.php
PHPadmin is available under https://django.begahost.com/phpmyadmin

Server version: Apache/2.4.41 (Ubuntu)
Server built: 2021-10-14T16:24:43

mysql Ver 8.0.27-0ubuntu0.20.04.1 for Linux on x86_64 ((Ubuntu))

PHP 7.4.3 (cli) (built: Oct 25 2021 18:20:54) ( NTS )
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v3.4.0, Copyright (c) Zend Technologies
with Zend OPcache v7.4.3, Copyright (c), by Zend Technologies

SSL certs installed for django.begahost.com by ZeroSSL CA.
```

A következő lépésben létrehozzuk a "web" felhasználót a VPS/konténerben. Ezzel a userrel fogjuk futtatni a webes alkalmazásokat.

```
wget -q0 - https://gitlab.com/elitinfo/begahost/configmgr/-/raw/main/deploy_user.sh | bash
```

A script létrehozza az OS felhasználót, beállítja a shellt az SSH/SCP-hez, generál és beállít egy jelszót, amit ki is ír a konzolra.

További interaktív Linux beállítások

MySQL hardening

A következő lépésben biztonságossá tesszük a MySQL szerveret. Ehhez először generáljunk egy biztonságos egyedi jelszót. A legegyszerűbb az alábbi oldalon tehetjük ezt meg (legalább 12 karakter hosszú jelszót generáljunk):

<https://www.random.org/passwords/?num=5&len=12&format=html&rnd=new>

Innen válasszunk két jelszót, egyet a rendszergazdai (root), egyet pedig a felhasználói (web) usernek. Jegyezzük fel mindkettőt. Az elsőt állítsuk be a következő script futtatása közben a root-hoz:

```
mysql_secure_installation
```

A szükséges válaszok sorrendben:

```
No  
Az új mysql root jelszó  
Mégegyszer a jelszó  
Yes  
Yes  
Yes  
Yes
```

```
Terminal — ssh root@django.begahost.com — 88x56
[ rc0 ]-[root@django.begahost.com]-[~] # mysql_secure_installation

Securing the MySQL server deployment.

Connecting to MySQL using a blank password.

VALIDATE PASSWORD COMPONENT can be used to test passwords
and improve security. It checks the strength of password
and allows the users to set only those passwords which are
secure enough. Would you like to setup VALIDATE PASSWORD component?

[Press y|Y for Yes, any other key for No: n
Please set the password for root here.

[New password:

[Re-enter new password:
By default, a MySQL installation has an anonymous user,
allowing anyone to log into MySQL without having to have
a user account created for them. This is intended only for
testing, and to make the installation go a bit smoother.
You should remove them before moving into a production
environment.

[Remove anonymous users? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : Yes
Success.

Normally, root should only be allowed to connect from
'localhost'. This ensures that someone cannot guess at
the root password from the network.

[Disallow root login remotely? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : Yes
Success.

By default, MySQL comes with a database named 'test' that
anyone can access. This is also intended only for testing,
and should be removed before moving into a production
environment.

[Remove test database and access to it? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : Yes
- Dropping test database...
Success.

- Removing privileges on test database...
Success.

Reloading the privilege tables will ensure that all changes
made so far will take effect immediately.

[Reload privilege tables now? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : Yes
Success.

All done!
[ rc0 ]-[root@django.begahost.com]-[~] # █
```

MySQL admin felület telepítése

Eztán telepítsük a PHPmyadmin-t, ami a legnépszerűbb MySQL kezelőfelület a webes környezetben.

```
apt -y install phpmyadmin php-mbstring php-zip php-gd php-json php-curl
```

A szükséges válaszok sorrendben:

apache2 (szóközzel kell kiválasztani)

Yes

(üresen hagyni)

MySQL adatbázis és felhasználó létrehozása

A második előkészített jelszót pedig adjuk meg ebben a parancsban a pontok helyett, ez lesz a web mysql user jelszava:

```
mysql
CREATE DATABASE web;
CREATE USER 'web'@'%' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY '.....';
GRANT ALL ON web.* TO 'web'@'%';
exit
```

A screenshot of a terminal window with a dark background. The title bar shows 'root@django: ~ — ssh root@django.begahost.com — 124x36'. The terminal content shows the following sequence of commands and outputs:

```
[ rc0 ]-[root@django.begahost.com]-[~] # mysql
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 22
Server version: 8.0.27-0ubuntu0.20.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2021, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> CREATE DATABASE web;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> CREATE USER 'web'@'%' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'aMcJQ5aMtcyM';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> GRANT ALL ON web.* TO 'web'@'%';
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> exit
Bye
[ rc0 ]-[root@django.begahost.com]-[~] #
```

Lépjünk ki a root shellből is, és próbáljuk is ki a belépést.

Belépés a Linux VPS-be

```
ssh web@ip
```

```

[ rc0 ]-[root@django.begahost.com]-[~] # wget -q0 - https://gitlab.com/elitinfo/begahost/configmgmt/-/raw/main/deploy_user.sh | bash
New password: Retype new password: passwd: password updated successfully
TqErECPjNGYlg
[ rc0 ]-[root@django.begahost.com]-[~] # exit
logout
Connection to 79.139.61.195 closed.
[ rc0 ] kruska@MacbookAirM1.local ~ $ ssh web@79.139.61.195
web@79.139.61.195's password:
Welcome to Ubuntu 20.04.3 LTS (GNU/Linux 5.11.22-5-pve x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

[ rc0 ]-[web@django.begahost.com]-[~] $ █

```

Adatbáziselés tesztelése

Adjuk meg a korábban létrehozott web adatbázisfelhasználó jelszavát.

```
mysql -u web -p
```

```

[ rc0 ]-[web@django.begahost.com]-[~] $ mysql -u web -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 31
Server version: 8.0.27-0ubuntu0.20.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2021, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

[mysql> use web
Database changed
mysql> █

```

Demo Django környezet kialakítása

Indíthatjuk a Django projektkörnyezet kialakítását (web userrel). A script 3 paramétert vár:

- forráskönyvtár (a web user home-jában hozza létre)
- Python environment neve
- Django projekt neve

```

wget -q0 - https://gitlab.com/elitinfo/begahost/configmgmt/-/raw/main/deploy_djangostart.sh | bash
-s django-test my_env django-project

```

```
root@djangoo: ~ -- ssh web@79.139.61.195 -- 174x46
[ rc0 ]-[web@djangoo.begahost.com]-[~] $ wget -q0 - https://gitlab.com/elitinfo/begahost/configmt/-/raw/main/deploy_djangostart.sh | bash -s django-test my_env djangoproject
Collecting django
  Using cached Django-3.2.8-py3-none-any.whl (7.9 MB)
Collecting sqlparse>=0.2.2
  Using cached sqlparse-0.4.2-py3-none-any.whl (42 kB)
Collecting pytz
  Using cached pytz-2021.3-py3-none-any.whl (503 kB)
Collecting asgiref<4,>=3.3.2
  Using cached asgiref-3.4.1-py3-none-any.whl (25 kB)
Installing collected packages: sqlparse, pytz, asgiref, django
Successfully installed asgiref-3.4.1 django-3.2.8 pytz-2021.3 sqlparse-0.4.2
Operations to perform:
  Apply all migrations: admin, auth, contenttypes, sessions
Running migrations:
  Applying contenttypes.0001_initial... OK
  Applying auth.0001_initial... OK
  Applying admin.0001_initial... OK
  Applying admin.0002_logentry_remove_auto_add... OK
  Applying admin.0003_logentry_add_action_flag_choices... OK
  Applying contenttypes.0002_remove_content_type_name... OK
  Applying auth.0002_alter_permission_name_max_length... OK
  Applying auth.0003_alter_user_email_max_length... OK
  Applying auth.0004_alter_user_username_opts... OK
  Applying auth.0005_alter_user_last_login_null... OK
  Applying auth.0006_require_contenttypes_0002... OK
  Applying auth.0007_alter_validators_add_error_messages... OK
  Applying auth.0008_alter_user_username_max_length... OK
  Applying auth.0009_alter_user_last_name_max_length... OK
  Applying auth.0010_alter_group_name_max_length... OK
  Applying auth.0011_update_proxy_permissions... OK
  Applying auth.0012_alter_user_first_name_max_length... OK
  Applying sessions.0001_initial... OK
Django project environment prepared.
Execute the following commands interactively to finish:

cd /home/web/django-test/my_env
python manage.py createsuperuser
python manage.py runserver 79.139.61.195:8000

Then open the following URL from your browser:
http://79.139.61.195:8000

Django admin:
http://79.139.61.195:8000/admin
[ rc0 ]-[web@djangoo.begahost.com]-[~] $
```

A script kiírja az interaktív teendőket a végén (behelyettesítve a megadott paramétereket). Először is a Django admin létrehozását indító scriptet (createsuperuser), ahol meg kell adni a user nevét (maradhat akár web), emailcímét és jelszavát.

```
source /home/web/django-test/my_env/bin/activate
cd /home/web/django-test/my_env
python manage.py createsuperuser
```

Utána pedig magát a Django webszerver indítását (ez mindig külön elindítandó):

```
python manage.py runserver 79.139.61.195:8000
```

Végül mutatja a megnyitható URL-eket:

```
http://79.139.61.195:8000
http://79.139.61.195:8000/admin
```

Értelemszerűen mindig a létrehozott konténer adatait kell behelyettesíteni.

A fenti leírás csak egy minta a Django instancia létrehozásához. Éles környezetben még ki kell egészíteni egy reverse proxy-val, praktikusán egy Apache vagy Nginx webszerverrel, ami bedobja az érkező HTTP(S) kéréseket a Django-nak. Az SSL terminálást megoldva a reverse proxyn megvalósítható a HTTPS elérés is.

Linux alapú hosting VPS / konténer üzemeltetése

OS frissítés

Az OS frissítéshez állásidőt kell kihirdetni az újraindítás miatt. Az alábbi parancsok végzik a frissítést:

```
apt update
apt upgrade
apt autoremove
```

Ezután OS újraindítás, majd újra a fenti parancsokkal ellenőrizni kell, hogy minden frissítés felkerült-e.

Levelezőszerver üzemeltetése

Biztonsági frissítések

Ha a Dashboard-on látjuk, hogy biztonsági frissítések jelentek meg, telepítsük fel az üzenetre kattintva.

General Information

Time	Sat 30 Oct 2021 03:39:07 AM CEST
Hostname	smtp
Core version	7.0.4
Software	7 system updates (7 security)
System load	0.11, 0.11, 0.09
Uptime	1 day, 19:37
Users	1

Community updates are available for the following system components:

Component	Description	Version	Update
Update all packages			

 This operation can take some time, don't worry if Zentyal looks unresponsive after pressing the Update button.

 UPDATE LIST

Upgrading system packages

Current operation: **Setting up bind9 (1:9.16.1-0ubuntu2.9) ...**

11 of 14 actions done

Upgrading system packages

i The packages installation has finished successfully. The administration interface may become unresponsive for a few seconds. Please wait patiently until the system has been fully configured.

OK

General Information

<i>Time</i>	Sat 30 Oct 2021 03:41:44 AM CEST
<i>Hostname</i>	smtp
<i>Core version</i>	7.0.4
<i>Software</i>	No updates
<i>System load</i>	1.24, 0.50, 0.23
<i>Uptime</i>	1 day, 19:40
<i>Users</i>	1

Néhány típusú frissítésnél (pl. új kernel) újraindítás szükséges.

Proxmox host üzemeltetése

Biztonsági frissítések

Datacenter / itex / Updates menüpontban láthatóak az elérhető frissítések:

Node 'itex'

Reboot Shutdown Shell

Search Refresh Upgrade Changelog

Package ↑	Version		Description
	current	new	
Origin: Debian (4 Items)			
bind9-dnsutils	1:9.16.15-1	1:9.16.22-1...	Clients provided with BIND 9
bind9-host	1:9.16.15-1	1:9.16.22-1...	DNS Lookup Utility
bind9-libs	1:9.16.15-1	1:9.16.22-1...	Shared Libraries used by BIND 9
tzdata	2021a-1+d...	2021a-1+d...	time zone and daylight-saving time data

System Network Certificates DNS Hosts Time Syslog Updates Repositories

Az Upgrade gombra kattintva nyílik egy konzol, ahol indítható a frissítés.

```
px.begahost.com:8006/?console=upgrade&xtermjs=1&vmid=0&vmname=&node=itex&cmd=
Starting system upgrade: apt-get dist-upgrade
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
The following packages will be upgraded:
  bind9-dnsutils bind9-host bind9-libs tzdata
4 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 2392 kB of archives.
After this operation, 4096 B disk space will be freed.
Do you want to continue? [Y/n]
```

Utána "Refresh", és fogjuk látni, hogy nincs elérhető frissítés.
Néhány típusú frissítésnél (pl. új kernel) újraindítás szükséges.

Diszk ellenőrzés

Lépünk be SSH-val a proxmox hostra (px.begahost.com, 79.139.61.192), és az lvs paranccsal nézzük meg az LVM thinpool és a VPS-ekhez tartozó logikai kötetek foglaltságát (a Data% oszlop). Az LV oszlopban tudjuk azonosítani a köteteket a VM/CT ID alapján.

```
[ rc0 ]-[root@itex.begahost.com]-[~] # lvs
LV          VG Attr      LSize  Pool Origin Data%  Meta%  Move Log Cpy%Sync Convert
data        pve twi-aotz-- <1.67t          2.00   0.25
root        pve -wi-ao---- 96.00g
swap        pve -wi-ao---- 8.00g
vm-100-disk-0 pve Vwi-aotz-- 500.00g data    3.06
vm-101-disk-0 pve Vwi-aotz-- 100.00g data    4.75
vm-102-disk-0 pve Vwi-aotz-- 50.00g data    6.89
vm-103-disk-0 pve Vwi-a-tz-- 100.00g data   10.77
```

A df-h paranccsal pedig a lokális diszk foglaltságát láthatjuk (ahol a mentések, ISO-k, konténer image-k találhatóak)

```
[ rc0 ]-[root@itex.begahost.com]-[~] # df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev             5.8G   0 5.8G   0% /dev
tmpfs            1.2G  1.4M 1.2G   1% /run
/dev/mapper/pve-root 94G   19G  71G  21% /
tmpfs            5.9G   43M 5.8G   1% /dev/shm
tmpfs            5.0M   0 5.0M   0% /run/lock
/dev/fuse        128M   32K 128M   1% /etc/pve
tmpfs            1.2G   0 1.2G   0% /run/user/0
```

Windows alapú VPS üzembehelyezése

Telepítőlemez előkészítése

Először fel kell töltenünk a kívánt Windows operációs rendszer telepítőlemezét ISO formátumban.

The screenshot shows the Proxmox Virtual Environment 7.0-13 interface. The left sidebar displays the server view for 'itex', with 'local (itex)' selected. The main panel shows the 'Storage 'local' on node 'itex'' view, specifically the 'ISO Images' section. A table lists the available ISO images:

Name	Date	Format	Size
win2019server.iso	2021-10-28 22:37:14	iso	4.60 GB

VM létrehozása

A VM/CT ID legyen egyedi, a listából a következő szabad értéket választva. Meg kell adni a hostnevet, amit már korábban felvettünk a DNS-be.

Create: Virtual Machine

General OS System Hard Disk CPU Memory Network Confirm

Node: itex Resource Pool: []

VM ID: 103

Name: windows

Start at boot:

Start/Shutdown order: any

Startup delay: default

Shutdown timeout: default

Adjuk meg a korábban feltöltött Windows telepítő ISO-ját, és adjuk meg a megfelelő Windows verziót.

Create: Virtual Machine

General OS System Hard Disk CPU Memory Network Confirm

Use CD/DVD disc image file (iso)

Storage: local

ISO image: win2019server.iso

Use physical CD/DVD Drive

Do not use any media

Guest OS:

Type: Microsoft Windows

Version: 10/2016/2019

10/2016/2019

8.x/2012/2012r2

7/2008r2

Vista/2008

XP/2003

2000

Az alapértelmezett értékek tökéletesek a következő képernyőn.

Create: Virtual Machine

General OS System Hard Disk CPU Memory Network Confirm

Graphic card: Default

Qemu Agent:

SCSI Controller: VirtIO SCSI

BIOS: Default (SeaBIOS)

Machine: Default (i440fx)

Add TPM:

Windows OS esetében minimum 100G diszkterületet használjunk, mert hamar feltelik az OS frissítések és az ideiglenes fileok miatt.

Create: Virtual Machine ✕

General OS System **Hard Disk** CPU Memory Network Confirm

Disk Bandwidth

Bus/Device: IDE 0 Cache: Default (No cache)

Storage: local-lvm Discard:

Disk size (GiB): 100

Format: Raw disk image (raw)

SSD emulation: Backup:

IO thread: Skip replication:

Megadhatjuk a használható CPU coreok számát, illetve speciális CPU paramétereket állíthatunk be.

Create: Virtual Machine ✕

General OS System Hard Disk **CPU** Memory Network Confirm

Sockets: 1 Type: Default (kvm64)

Cores: 2 Total cores: 2

VCPUs: 2 CPU units: 1024

CPU limit: unlimited Enable NUMA:

Extra CPU Flags:

Default	- <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> +	md-clear	Required to let the guest OS know if MDS is mitigated correctly
Default	- <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> +	pcid	Meltdown fix cost reduction on Westmere, Sandy-, and IvyBridge Intel CPUs
Default	- <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> +	spec-ctrl	Allows improved Spectre mitigation with Intel CPUs
Default	- <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> +	ssbd	Protection for "Speculative Store Bypass" for Intel models
Default	- <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> +	ibpb	Allows improved Spectre mitigation with AMD CPUs
Default	- <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> +	virt-ssbd	Basis for "Speculative Store Bypass" protection for AMD models

? Help Advanced **Back** **Next**

A Windows VM-eknek minimum 4G kell, hogy elfogadható teljesítménnyel működjenek, de inkább még ennél is több. Ehhez elegendő host OS memóriát kell biztosítanunk.

Create: Virtual Machine ✕

General OS System Hard Disk CPU **Memory** Network Confirm

Memory (MiB):

Minimum memory (MiB):

Shares:

Ballooning Device:

Create: Virtual Machine ✕

General OS System Hard Disk CPU Memory **Network** Confirm

No network device

Bridge: Model:

VLAN Tag: MAC address:

Firewall:

Disconnect: Rate limit (MB/s):

Multiqueue:

Windows telepítés

A VPS elindítása után nyissunk ki egy webes konzol a Proxmox kezelőfelületéről. Innentől a Windows telepítése a szokott módon zajlik.

A telepítés elkészülte után küldjük a VNC alapú konzolból egy Ctrl-Alt-Del-t a bejelentkezéshez.

A windows telepítés elkészült, de még csak a Proxmox konzolon keresztül érhető el, mert nincs hálózat.

Állítsuk be az IPv4 paramétereket a Linux rendszerekhez hasonlóan, az IPv6 protokollt pedig kapcsoljuk ki.

Mivel publikus hálózaton vagyunk, ne engedélyezzük a hálózati felderítést (network discovery).

A VPS távoli eléréséhez engedélyezniük kell a távoli asztal szolgáltatást (Remote Desktop » Enable)

Engedélyezzük a távoli kapcsolódást, és módosítjuk a Windows tűzfalat megfelelően. Ha megoldható, a tűzfalon használjunk forrás oldali IP szűrést, hogy ne bárhonnán lehessen elérni a VPS-ünket.

Távoli asztal kapcsolódás (RDP)

Állítsuk be az RDP kliensben a szerver nevét vagy IP-jét.

Add PC

PC name:

User account:

General | Display | Devices & Audio | Folders

Friendly name:

Group:

Gateway:

Bypass for local addresses

Reconnect if the connection is dropped

Connect to an admin session

Swap mouse buttons

The screenshot displays the Proxmox Virtual Environment (VE) interface. The main window shows the 'Virtual Machine 103 (windows on node 'itex')' console. The console output indicates the system is running and shows resource usage: CPU usage at 61.36% of 2 CPU(s), Memory usage at 84.23% (3.37 GiB of 4.00 GiB), and Bootdisk size at 100.00 GiB. A 'Task Manager' window is overlaid on the console, showing system performance metrics: CPU at 48% (2.60 GHz), Memory at 1,5/4,0 GB (38%), and Ethernet at 8,0 Kbps R / 40,0 Kbps. The Task Manager window also displays a graph of CPU utilization over 60 seconds and system statistics such as 118 processes, 1071 threads, and 41656 handles. The background of the console window shows the Windows desktop with a Recycle Bin icon and a taskbar.

Start Time	End Time	Nodes	User name	Description
Oct 28 23:15:04	Oct 28 23:39:44	itex	root@pam	VM/CT 103 - Console
Oct 28 23:09:52	Oct 28 23:14:36	itex	root@pam	VM/CT 103 - Console
Oct 28 23:09:30	Oct 28 23:09:46	itex	root@pam	VM/CT 103 - Console
Oct 28 22:55:37	Oct 28 23:09:10	itex	root@pam	VM/CT 103 - Console
Oct 28 22:54:52	Oct 28 22:55:16	itex	root@pam	VM/CT 103 - Console

Windows frissítés

Mivel az ISO alapú telepítő egy konkrét állapotot tartalmaz, telepítés után kötelező egy OS frissítés. Frissítés után újraindítás, utána újból kell ellenőrizni az elérhető frissítéseket, és ezt így addig ismételni, amíg nem fogynak el a telepítendő frissítések.

Windows licenszelés, aktiválás

Az elkészült Windows VPS-ek operációs rendszerét licenszelni és aktiválni kell. A telepítés során nem kötelező megadni a termékulcsot, beállítható később is.

VM hostokon nem kötelező teljes értékű Windows szerverlicenst használni, a Datacenter edition kifejezetten erre a célra alkalmas: licenszelni a host hardver CPU és core száma alapján kell, de tetszőleges VM-et lehet vele belicenszelni ugyanazon a hoston.

Levelezés beállításai

Új levelezési domain beállítása

MX rekord beállítása

A már ismert DNS zóna karbantartó felületen az smtp.begahost.com host felé kell beállítani a kiszolgálandó levelezési domain MX rekordját:

```
begahost.com. 3600 IN MX 20 smtp.begahost.com.
```


The screenshot shows a DNS record configuration form. The domain is 'begahost.com.', the TTL is '3600', and the record type is 'MX'. The priority is set to '10' and the target (Cél) is 'smtp.begahost.com'. There are 'Save Record' and 'Mégse' buttons.

Enélkül a bejövő levelezés nem fog működni.

SPF rekord beállítása

Ugyanitt tudjuk engedélyezni, hogy az adott domainről a megadott IP címekről legitim módon küldhetünk emailt. A legtöbb emailszerver ezt ellenőrzi.

```
begahost.com. 3600 IN TXT "v=spf1 +a +mx +ip4:79.139.61.192 +ip4:79.139.61.193 +ip4:79.139.61.194 include:mail.cpanel30.tarhelypark.hu ~all"
```

Itt a begahost.com esetében különleges helyzet van, mert az +ipv4 opciók között fel kell sorolnunk központi hostot, a webszervert és a mailszervert, valamint a cpanel szervert. További hostolt domaineik esetében elegendő a mailszerver és a webszerver (tehát a 79.139.61.193 és a VPS IP-je). A többi beállítás marad.

Tehát valami hasonló:

```
IN TXT "v=spf1 +a +mx +ip4:79.139.61.193 +ip4:79.139.61.xxx ~all"
```


The screenshot shows a DNS record configuration form for an SPF record. The domain is 'begahost.com.', the TTL is '3600', and the record type is 'TXT'. The record value is 'v=spf1 +a +mx +ip4:79.139.61.192 +ip4:79.139.61.193 +ip4:79.139.61.194 include:mail.cpanel30.tarhelypark.hu ~all'. There are 'Save Record' and 'Mégse' buttons, and a '+ Add TXT string to record' link.

Ezután várni kell max. 1 órát, hogy frissüljön a DNS.

Belépés a levelezőszerver kezelőfelületére

<https://smtp.begahost.com:8443>

Hozzáférési adatok: secd/003

Vegyük fel a domaint a kiszolgálandó domaineik listájára:

Mail / Virtual Mail Domains / Add New

Virtual Domains

List of Domains

Adding a new virtual domain

Name

+ ADD

CANCEL

Name	Virtual domain aliases	External accounts aliases	Settings	Action
begahost.com				

10

Page 1

Ezután el kell mentenünk a változásokat.

Saving changes

Saving changes in modules

Current operation: Saving mail module

50%

2 of 4 operations performed

Új postafiók beállítása

Users and Computers / Manage oldalon az Users csomópontban láthatjuk az eddig felvett felhasználókat.

Users					
<input type="text"/>					
<input type="checkbox"/>	User	First name	Last name	E-Mail	Actions
<input type="checkbox"/>	Administrator				
<input type="checkbox"/>	Guest				
<input type="checkbox"/>	noreply	Mailer	User	noreply@begahost.com	

10 Page 1

Először fel kell vennünk az új felhasználót. Fontos, hogy a "user name" rendszerszinten egyedi kell legyen, de ez független a használni kívánt emailcímtől (amit a következő lépésben fogunk majd megadni). Tehát pl. lehet

iroda@ kezdetű emailcím minden kezelt virtuális domainben, de nem lehet "iroda" a userneve az összes ilyen fióknak, valahogy meg kell őket különböztetni.

Még további fontos információ, hogy az itt megadott First name / Last name fog megjelenni a webmailből küldött emailekben mint **alapértelmezett feladó név**. Tehát érdemes ezt már eleve így kitölteni.

Add new ✕

- User
- Group
- Contact

Add User

User name

First name Last name

Description *Optional*

Password Retype password

Group

ADD

Ezután megjelenik az új felhasználó a "Users" csomópontban, de egyelőre üres emailcímmel.

<input type="checkbox"/>	User	First name	Last name	E-Mail	Actions
<input type="checkbox"/>	Administrator				
<input type="checkbox"/>	Guest				
<input type="checkbox"/>	iroda	Begahost	Iroda		
<input type="checkbox"/>	noreply	Mailer	User	noreply@begahost.com	

Szerkesszük a felhasználót, és lent válasszuk a Modules configuration / Create mail account lehetőséget. Itt megadhatjuk a használni kívánt virtuális domain is.

Miután elmentettük az új emailfiókot, további beállítási lehetőségek jelennek meg: állítható kvótát a mailfiókhoz, illetve létrehozhatunk levelezési aliasokat, ha egy fiókba több emailcímet szeretnénk érkeztetni, pl. iroda@ és office@, vagy nagy.peter@ és peter.nagy@.

i iroda@begahost.com account created

Mail address
iroda@begahost.com

Quota type **Maximum mailbox size**

Default quota Mb

Create mail aliases

Mail alias	Action
<input type="text"/> @ <input type="text" value="begahost.com"/>	<input style="background-color: #333; color: green; width: 30px; height: 30px; border: none; border-radius: 50%;" type="button" value="+"/>

Miután létrejött a postafiók, hozzáférhetünk webmailen, POP3S/IMAPS protokollon keresztül.

Postafiók hozzáférés

Az alábbi URL-en indíthatjuk a webmailt, itt meg kell adnunk a teljes emailcímünket mint felhasználó, és a létrehozáskor megadott jelszavunkat.

<https://smtp.begahost.com/SOGo/>

Browser address bar: smtp.begahost.com/SOGo/login?

Logo: SOGo®

Fields:

- Felhasználó *
- Jelszó *
- Válasszon ...
Magyar
- Felhasználónév megjegyzése

Submit button: →

Ügyfeleknek szóló információk előkészítése

Linux VPS-ek elérése

A Linux hosting VPS-eket bármilyen SSH / SCP klienssel elérhetjük. SSH-n keresztül a linux terminálhoz kapunk hozzáférést, SCP-vel pedig felmásolhatjuk a fileokat a webserverre.

Javasolt SSH kliensek:

- Windows: PuTTY, OpenSSH
- Mac/Linux: ssh (OpenSSH)

Javasolt SCP kliensek:

- Windows: WinSCP
- Mac/Linux: scp, mc

Ezeket az adatokat kell átadni az ügyfélnek ahhoz, hogy el tudja éri teljes értékűen a VPS-t:

Hostnév: «hostnév»
IP: «IP»
Elérendő könyvtár: /var/www/«hostnév»
OS felhasználó: web
OS jelszó: «OS web jelszó»
MySQL felhasználó: web
MySQL adatbázis: web
MySQL jelszó: «MySQL web jelszó»

Opcionálisan, esetleg csomagtól függő módon átadhatóak az ügyfélnek a root hozzáférések is:

OS root jelszó: «OS root jelszó»
MySQL admin: root
MySQL jelszó: «MySQL root jelszó»

Vagy elegánsabb megoldásként hozzáadhatjuk a web usert a sudo csoporthoz, ezzel SSH belépés után tud indítani parancsokat adminisztrátorként.

```
usermod -a -G sudo web
```

Levelezés elérése

<https://smtp.begahost.com/SOGo/>

Windows VPS-ek elérése

A Windows szervereket bármilyen, szabványos RDP protokollt használó kliensalkalmazással elérhetjük.

Javasolt kliensek:

- Windows: Microsoft Remote Desktop
- Mac OS X: Microsoft Remote Desktop
- Linux: Remmina

- iOS: Microsoft Remote Desktop
- Android: Microsoft Remote Desktop

Állítsuk be az RDP kliensben a szerver nevét vagy IP-jét.

Add PC

PC name: 79.139.61.196

User account: Ask when required

General | Display | Devices & Audio | Folders

Friendly name: Windows VPS

Group: Saved PCs

Gateway: No gateway

Bypass for local addresses

Reconnect if the connection is dropped

Connect to an admin session

Swap mouse buttons

Cancel Add

Továbbfejlesztési lehetőségek

Levélküldés

- reverse DNS-t állíthatunk be adatközponti szolgáltatónál. Ennek segítségével néhány emailszerver megbízhatóbbnak ítéli a küldött leveleket, kevésbé minősíti spam-nek.
- DKIM / DMARC rekordokat állíthatunk be. A DKIM egyfajta digitális aláíráson alapuló email hitelesítési módszer. A DMARC pedig megadja, hogy a nem minősített szerverről küldött leveleket (tehát amelyeket nem mi küldünk, de a mi domainünkről érkezik) hogyan minősítsék.

Hosting

- Apache + PHP modul helyett Nginx + PHP-FPM kombinációt használhatunk. Jelentős teljesítményjavulás érhető el ugyanolyan erőforráshasználat mellett, viszont le kell mondani néhány kényelmi szolgáltatásról (pl. .htaccess fileok helyett vhost konfigurációval kell megoldani mindent).
- A webservert elé tehetünk egy CDN szolgáltatót, így két előnyhöz juthatunk: egyrészt a statikus tartalmakat a CDN cachel, így nem a saját webservertünknek kell kiszolgálni az ilyen ismétlődő tartalmakat; másrészt védve vagyunk DDOS ellen, amikor botnettel irreálisan nagy forgalmat generálnak rosszindulatú támadók az oldalunkra. A Cloudflare CDN ingyenes szolgáltatása is tökéletes a feladatra.

- IDS / IPS (behatolás érzékelő / behatolás elhárító) rendszert alkalmazhatunk. Ezek a megoldások észreveszik a jellemző mintákat a próbálkozásokban (pl. portszkennelés, jelszópróbálkozás, tipikus sérülékenységekre próbálkozás, CMS loginoldalak stb.), és IP letiltással meggátolják az esetleges kompromittálódást.
- A mentéseket egy külső szolgáltatóhoz vagy külső helyszínre szinkronizálhatjuk, így esetleges adatközponti káresemény ellen védekezhetünk.
- A Proxmox szerveret megsokszorozva kiépíthetünk egy clustert, ahol az egyes szerverek között szolgáltatástükrözést hajthatunk végre, így egy esetleges hardverhiba esetén azonnal átveheti a szolgáltatás üzemeltetését egy másik node, amennyiben elosztott diszkrendszert használunk (pl. CEPH).